

ZAMONAVIY JAMIYATDA MULOQOT MADANIYATI VA UNING XUSUSIYATLARI

Madina Raximova Xasanovna

Osiyo xalqaro universiteti magistri

maadi.psiholog@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890473>

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati turli xil omillar ta'sirida olingan, mustahkamlangan va rivojlanadigan murakkab individual ta'lim sifatida ko'rib chiqilishi kerak: sub'ektiv (iroda, temperament, idrok etish xususiyatlari va boshqalar), ob'ektiv (atrof-muhit sharoitlari, shaxsning shaxsiyati, o'qituvchi, o'qitishning mazmuni shakllari va usullari); turli yondashuvlar va tarkibiy qismlarning birligini ifodalovchi, u talabaning umumiy qadriyat sifatida muloqot madaniyatining zarurati va ahamiyatini anglash darajasi, jarayon va uning natijalari bilan, samarali o'zaro ta'sirning asosiy ko'nikmalarini egallash darajasi, muloqotni aks ettirish texnikasi samarali muloqot sohasidagi bilim darajasi, qoniqish darajasi bilan tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: madaniyat, muloqot, usullar, umuminsoniy qadriyatlar, zamonaviy jamiyat.

CULTURE OF COMMUNICATION IN MODERN SOCIETY AND ITS CHARACTERISTICS

Abstract. Communication culture in modern society should be considered as a complex individual education that is acquired, strengthened and developed under the influence of various factors: subjective (will, temperament, perceptual characteristics, etc.), objective (environmental environmental conditions, personality of the person, teacher, content forms and methods of teaching); representing the unity of different approaches and components, it is the level of the student's understanding of the necessity and importance of the culture of communication as a common value, the level of mastering the basic skills of effective interaction with the process and its results, the level of knowledge in the field of effective communication, characterized by the level of satisfaction.

Key words: culture, communication, methods, universal values, modern society.

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. Культуру общения в современном обществе следует рассматривать как сложное индивидуальное образование, которое приобретает, закрепляется и развивается под влиянием различных факторов: субъективных (воля, темперамент,

перцептивные особенности и т. д.), объективных (средовые условия среды, личность человека). человек, педагог, содержание, формы и методы обучения); представляя собой единство разных подходов и компонентов, это уровень понимания студентом необходимости и важности культуры общения как общей ценности, уровень овладения основными навыками эффективного взаимодействия с процессом и его результатами, уровень знаний в области эффективного общения, характеризующийся уровнем удовлетворенности.

***Ключевые слова:** культура, коммуникация, методы, общечеловеческие ценности, современное общество.*

KIRISH

Jamiyatning asosini tashkil etuvchi va ushbu eng barqaror o'tishlar mumkin bo'lgan eng muhim qadriyatlardan biri bu ma'lum bir madaniy muhitda rivojlanadigan madaniyatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan ta'limdir.

Zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati shaxsiy integratsiyalashgan sifat bo'lib, uning ajralmas qismi shunchaki ma'lumot uzatish tizimi emas, balki muloqotni tashkil etish, bilimlarni differentsiallashtirish, integratsiyalashuvi va boshqalar o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, zamonaviy jamiyatda madaniyatlararo muloqotni amalga oshirish usullaridan biri sifatida ikki tillilik yoki ko'p tillilik sharoitida til, tafakkur va madaniyatning o'zaro ta'siri nazarda tutiladi.

ASOSIY QISM

Har qanday falsafiy, ijtimoiy, psixologik va pedagogik jarayon singari, muloqat madaniyati ham bir qator funktsiyalarni o'z ichiga oladi, eng muhimlaridan biri bu normativ funktsiyadir.

Hozirgi paytda muloqat madaniyati zarur shart-sharoitlarni yaratadi, insonning o'ziga xos holatlari, munosabatlari va xatti-harakatlari ishlab chiqiladigan muhitni shakllantiradi, har bir shaxs o'sib ulg'aygan paytda ijtimoiylashadi. Voyaga etgan hayotida odamlar rivojlangan madaniy ko'nikmalarga amal qiladilar va ularni yangi avlodlarga o'tkazadilar. Demak, zamonaviy jamiyatda muloqat madaniyati inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, u inson hayotini tashkil qiladi.

Har bir jamiyat (va ba'zan uning alohida ijtimoiy guruhlari) muloqotning muayyan tartibga soluvchi tamoyillarini ishlab chiqadi, ular nafaqat u tomonidan qabul qilingan xulq-atvor me'yorlarida mustahkamlanadi, balki ko'proq yoki kamroq ongga ega bo'lgan odamlarda ham tarbiyalanadi. Bu muloqot madaniyatining u yoki bu darajasi mavjudligini ta'kidlashga asos

beradi. Bu erda madaniyat muloqotdan ko'ra kengroq tushuncha ekanligini ta'kidlaymiz, u odamlar to'plagan barcha moddiy va ma'naviy qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, madaniyat inson faoliyati usullarini, jamiyat faoliyatining xususiyatlarini tavsiflovchi va ularsiz uning mavjudligi mumkin bo'lmagan shakllar, uslublar va normalar doirasini o'z ichiga oladi.

Shu munosabat bilan ishlab chiqarish, dam olish, muloqot qilish madaniyati haqida gapirish mumkin, bu bilan "madaniyat" tushunchasining keng ma'nosini ta'minlaydi, bunda madaniyat inson munosabatlarida normalar va ularni amalga oshirish usullarini o'z ichiga oladi.

Ammo madaniyatni tushunishning torroq ma'nosi ham borki, u odamlarning muayyan jamiyatda yaratilgan va qabul qilingan muloqot qobiliyatlariga egalik darajasi bilan belgilanadi.

Shunday qilib, muloqot madaniyati - bu o'ziga xos aloqa standartlari sifatida odamlar o'rtasidagi munosabatlar normalari, usullari, shakllari to'plamidir. Bundan tashqari, muloqot madaniyatini shakllantirish axloqiy tarbiyaning bo'limlaridan biri bo'lganligi sababli, shakllangan axloqiy madaniyat (yoki chinakam ma'naviyat) ko'p jihatdan, aynan muloqot madaniyatida va shu bilan birga o'zini namoyon qiladi.

Muloqot madaniyati, agar u inson dunyoqarashi asosidagi axloqiy qadriyatlarga asoslanmasa, shaxsiyatning tabiiy davomiga aylanmaydi. Shuni unutmashimiz kerakki, zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati - bu shaxsning qadriyat e'tiqodi va xulq-atvoriga aylangan, axloq va odob-axloq qoidalariga mos keladigan shaxsiy muhim dunyoqarash munosabatlarining birligidir. Ushbu faktdan kelib chiqqan holda, muloqot madaniyatini shakllantirish axloqiy tarbiya jarayonining bir qismi sifatida tushunilishi kerak, bu erda xulq-atvor va muloqot qobiliyatlarini shakllantirishga birinchi navbatda e'tibor beriladi, lekin ularning axloqiy mazmuni ham muhimdir.

So'nggi o'n yillikda ko'plab olimlar muloqot madaniyati va uni shakllantirish muammolarini faol ravishda ishlab chiqdilar, amaliy tavsiyalar berdilar. Muloqot muammosining turli tomonlarini A.A. Boltaboyev, I.S. Kon, A.A. Leontiev, N.D. Tursunov, A.L. Soliyev va boshqalar. Ammo ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, nopedagogik oliy o'quv yurtlarida muloqot madaniyatini yo'naltirilgan shakllantirish ayniqsa dolzarbdir, chunki ularda o'quv jarayoni imkoniyatlaridan, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish talablari va boshqalar yetarlicha foydalanilmayapti, bir xillik mavjud emas.

Yuqoridagilarning barchasi bizga muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi shartli va mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish zarurati bilan chambarchas bog'liqligini, umuminsoniy, insonparvarlik, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish va qo'llash zarurligini ta'kidlash

imkonini beradi. Shuningdek, ularni bevosita muloqotda amalga oshirish nafaqat yoshlarning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishiga, balki mutaxassisning ijtimoiy, kasbiy salohiyatini aniqlashga yordam beradi.

Shunday qilib, muloqot madaniyatini anglash kishilar o'rtasidagi muloqot jarayonining borishini ta'minlovchi, ijtimoiy me'yorlarga muvofiq o'ziga xos insoniy xulq-atvorni o'z ichiga oladi. Aksariyat hollarda muloqot o'z-o'zidan maqsad emas, balki boshqa, kommunikativ bo'lmagan vazifalarni hal qilish vositasidir. Muloqot odamlarning jamoaviy va guruh faoliyatida kommunikativ va majburiy rol o'ynaydi. Muloqotning mazmuni va shakli uning tarkibiga kiradigan muayyan faoliyat bilan belgilanadi.

Ma'lumki, madaniyatni aniqlashning eng muhim mexanizmi tildir. Biroq, zamonaviy jamiyatda uni ham xalqning taqdiri, tafakkuri va intilishlarini aks ettiruvchi tirik organizm sifatida ham, boshqa millat vakillari bilan tolerantlik munosabatlarini o'rnatishni biladigan ma'naviy boy shaxsni shakllantirish vositasi sifatida ham qarash kerak.

Qolaversa, muloqot jarayonida foydalaniladigan vositalar, usullar madaniyat mahsuli ekanligini unutmaslik kerak. Muloqot madaniyati muloqot amalga oshiriladigan deyarli barcha xatti-harakatlar usullarini o'z ichiga oladi; nutqni shakllantiradigan va rivojlantiradigan so'zlar; nutqning dinamik xususiyatlari, intonatsiya, imo-ishoralalar, mimika, pantomima va boshqalar – bir so'z bilan aytganda, odamlarning shaxslararo tushunishi va o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan vosita deb qabul qilish mumkin.

Shaxsning shakllanishida muloqotning roli juda katta. Nutq aloqasi uning barcha shakllari va janrlarida insonga oldingi avlodlar tomonidan mazmunli va tizimlashtirilgan tayyor ijtimoiy tajribani olish imkonini beradi. Muloqotda ma'naviy, intellektual va moddiy madaniyatni egallash, insonning dunyo va o'zini bilishi va buning natijasida - shaxsning ijtimoiylashuvi va inson xatti-harakatlarining moslashuvi mavjud. Psixologlarning ta'kidlashicha, kattalar bilan og'zaki muloqot insonning atrofidagi dunyoni o'zlashtirishi uchun ham, fikrlash usullarini o'zlashtirishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Og'zaki o'zaro ta'sir nutqiy muloqot qobiliyatlari yordamida amalga oshiriladi, bu esa o'z navbatida nutq faoliyatida rivojlanadi va takomillashtiriladi.

Kattalar bilan muloqotda bo'lgan bola nafaqat atrofidagi dunyoning ayrim ob'ektlari nomlarini, balki turli xil narsalarga qanday munosabatda bo'lishni, dunyo qanday ishlashini, odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishni va odamlar bilan qanday muloqot qilishni ham o'rganadi. Til muhitidan tashqarida bola na intellektual, na axloqiy jihatdan rivojlana olmaydi.

Muloqot natijasida guruhdagi shaxslar harakatlarining zaruriy tashkil etilishi va birligiga erishiladi, shaxslarning oqilona, hissiy va irodaviy o'zaro ta'siri amalga oshiriladi, his-tuyg'ular, fikrlar va qarashlarning umumiyliigi, o'zaro tushunish va harakatlarni muvofiqlashtirish shakllanadi. kollektiv faoliyatni tavsiflovchi yutuqlarga erishiladi.

Demak, muloqot ancha murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, uni turli fanlar vakillari - faylasuflar, sotsiologlar, madaniyatshunoslar, psixologlar va tilshunoslar o'rganadilar.

Faylasuflar muloqotning inson va jamiyat hayotidagi o'rni, inson taraqqiyotidagi rolini o'rganadilar. Sotsiologlar turli ijtimoiy guruhlar va guruhlar o'rtasidagi muloqot shakllarini, ijtimoiy sabablar bilan bog'liq muloqot turlarining farqlarini o'rganadilar. Psixologlar ham faoliyat shaklini, ham inson xatti-harakatini, muloqotning individual psixotipik xususiyatlarini, shuningdek, muloqotning individual ong tuzilishidagi o'rnini ko'rib chiqadilar.

Madaniyatshunoslar madaniyat turlari va aloqa shakllari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadilar. Tilshunoslar ijtimoiy va shaxslararo muloqotning lingvistik va nutqiy tabiatini o'rganadilar.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy jamiyat sharoitida shaxsning muloqot madaniyati muammosini tushunish uchun o'tish davri jamiyatining xususiyatlarini, uning o'zgarishi shakllarini va kelajak uchun prognozlarni tahlil qiladigan ishlarni o'rganish katta ahamiyatga egadir.

Shunday qilib, aytilganlarni umumlashtirib, biz yuqori muloqot madaniyatiga ega bo'lgan talabalar quyidagi bilimlarga ega bo'lishlari kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin:

- insonning psixologik xususiyatlari;
- muloqotdagi psixologik to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llari;
- odob-axloq qoidalari;
- xulq-atvor madaniyatining asoslari;
- nutq madaniyatining asoslari;
- tashqi ko'rinish madaniyatining asoslari;
- aloqa asoslari.

Shuningdek quyidagi ko'nikmalarni shakllantirishimiz shart:

- kommunikativ faoliyatni tashkil etish;
- aloqa jarayonlarini tartibga solish;
- tinglang va tushuning;
- aloqa o'rnatish;

- o'z fikringini bildirish;
- boshqalarga mazmunli nutq asosida ta'sir qilish va ulardan o'rganish;
- boshqa shaxsning psixologik holatiga va uning xatti-harakatiga adekvat javob berish;
- tegishli aloqa shaklini tanlash;
- o'zini va boshqalarni tahlil qilish va baholang;
- zamonaviy jamiyatda to'g'ri muloqot qilishni o'rganish va boshqalar.

XULOSA

Demak, zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati va uning xususiyatlari ijtimoiy hayoti faktlari til hodisalarida o'z aksini topadi. Til muloqot vositasi sifatida qabul qilinib, shu tilda so'zlashuvchi mamlakatlar va xalqlarning ijtimoiy va madaniy hayotini o'rganish vazifalari bilan uzviy bog'langandir.

REFERENCES

1. Boltaboyev A.A. Muloqot olami: sub'ektlararo munosabatlar muammosi. – T.: O'zMU axborotnomasi, 2019. №2.
2. Kon I.S. Kul'turologiya. Sankt-Peterburg: Lan', 2021.
3. Leontiev A.A., Rustamova L.M. Muloqot psixologiyasi. – M.:Akademiya markazi, 2019.
4. Tursunov N.D. Shaxsni muloqotni boshqarish psixologiyasi. – T.: Ilm-fan, 2019.
5. Soliyev A.L., Kogon M.S. Madaniyat va shaxsiyat. – Toshkent-Moskva-Kazan': Nauka, 2020.
6. Sokolov E.V. Mezukul'turnaya kommunikaciya: teoreticheskie iprikladnye aspekty. Na materiale russkoj i nemeckoj lingvokul'tur: monografiya. Krasnoyarsk: RIO KPGU, 2020.
7. Thomas A. Psychologie interkulturellen Lehrnens bnd Handelns. Kultervrgleichende Psychologie. Eine Einfuhrung. Gottingen, 2020.